

Perspektif Gen Z Terhadap Moralitas Judi Online di Indonesia

Nisa Sagala (230905056)

Antropologi Sosial/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2024

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka kesempatan baru dalam melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah perjudian. Dengan memanfaatkan *platform online*, perjudian online semakin marak digemari masyarakat, tak terkecuali Generasi Z. Kemudahan akses dan beragam jenis permainan yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda ini. Generasi Z yang merupakan digital native, memiliki karakteristik dan cara pandang yang unik terhadap berbagai hal, termasuk moralitas. Memahami perspektif mereka terhadap judi online menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi dan mencegah dampak negatifnya.

KATA KUNCI: Judi Online, Generasi Z, Media Sosial, Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartini Kartono).

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun 2017-2022, sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK, menyatakan jumlah transaksi judi online di Indonesia tahun 2023 sudah lebih dari Rp200 triliun. Dengan para pemain sekitar 2,7 juta orang. Berdasarkan informasi, 77% pemain bermodalkan di bawah Rp. 100 ribu. Masyarakat yang melakukannya berpenghasilan rendah, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan juga pegawai swasta.

Perkembangan judi online di kalangan generasi Z menimbulkan kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap moralitas dan perilaku mereka. Judi online dapat mendorong kecanduan, perilaku impulsif, dan masalah keuangan.

Dari pernyataan diatas, penulis tertarik untuk membahas topik ini dengan mengkaji bagaimana perspektif generasi z akan fenomena tersebut, untuk melihat nilai-nilai apa saja yang masih diyakini generasi z dalam melihat fenomena itu.

KAITAN DENGAN 7 UNSUR KEBUDAYAAN

Menurut Koetjaningrat, unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu: ***Sistem Religi***, dalam sistem religi tindakan judi *online* adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Penyimpangan sosial ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip agama. ***Sistem Sosial***, perjudian dari sistem ini mendapatkan dua sisi, yaitu dapat memperkuat dan juga melemahkan hubungan sosial antar individu. Memperkuat hubungan sosial karena menjadi sarana untuk menjalin pertemanan baru. Namun, judi *online* juga dapat menimbulkan konflik akibat dari hantuan atau kecanduan. ***Sistem Adat Istiadat***, selain melanggar sistem religi di masyarakat, sanksi sosial bagi pemain judi *online* adalah dikucilkan dari komunitas masyarakat atau mendapatkan stigma negatif. ***Sistem Kesenian***, dari sub-bab ini judi online tidak memiliki bentuk kesenian yang spesifik. ***Sistem Ilmu Pengetahuan***, sebagai suatu fenomena sosial dan budaya yang saat ini sedang marak dilakukan masyarakat, dampak dari judi *online* terhadap masyarakat, ekonomi, maupun politik dapat diteliti. ***Sistem Bahasa***, di dalam judi *online* memiliki kosakata seperti “jackpot”, “spin”, dan “house edge” dalam berkomunikasi antar pemain. ***Sistem Teknologi dan Peralatan***, dengan menggunakan komputer, *smarthphone*, atau tablet, kegiatan judi online dapat terealisasikan. Perkembangan teknolog dan komunikasi (TIK) telah mendorong pertumbuhan judi online di masyarakat.

METODELOGI DAN ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Subjek penelitian ini adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z menjadi subjek individu dikarenakan generasi Z yang merupakan digital native yaitu individu yang memiliki karakteristik dan cara pandang yang unik terhadap berbagai hal, termasuk moralitas.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Observasi partisipasi berdasarkan Brewer adalah “a method in which observers participates in the daily life of the people under study”. Qualitative researchers, whether they employ interviews, ethnography, participant observation, or some combination thereof, are interested in asking “how questions”. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Wawancara mendalam sebaiknya menggunakan wawancara terbuka yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan wawancara langsung, yang sebagian dilakukan secara *online*. Wawancara yang dilakukan kepada 10 responden dengan rentang usia 18-20 tahun, didapati satu diantaranya pernah melakukan judi online. Berikut adalah hasil dari wawancaranya:

1. Responden mengakui ia melakukan judi online karena disebabkan rasa keingintahuan. Lalu, peneliti menanyakan apakah ia mengalami dampak dari perilaku itu terhadap kehidupan sosialnya? Responden menjelaskan, ia menjadi terpacu pada gadget karena takut kehilangan informasi. Menurutnya, judi online akan semakin merusak diri sendiri apabila tidak segera dihentikan, karena menimbulkan kecanduan.

Dari pernyataan 9 responden lainnya, menyatakan bahwa nilai moral agama yang kurang pada diri individu. Pentingnya integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan menjadi sebuah dasar akan kesadaran diri atas risiko dan dampak negatif yang nantinya akan terjadi. Dampak pada kehidupan sosial akan terlihat pada sikap dan perilaku emosi yang tidak stabil, merusak manajemen finansial, serta mengakibatkan kecanduan yang nantinya dapat menyebabkan kriminalitas.

KESIMPULAN

Fenomena judi online saat ini merupakan tindakan penyimpangan yang dikaitkan akan minimnya nilai moral baik dari ajaran agama maupun ajaran sosial seseorang. Dari uraian dan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan ini diperlukan peran dari lingkungan sekitar untuk mengurangi tindakan tersebut. Kerugian yang akan terjadi dari

aktivitas judi online yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan hubungan sosial, kesehatan mental serta finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Ines Tasya Jadidah, (Mei,2023) Analisis maraknya judi onlinedi Masyarakat

<https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/28/46>